

HODISA SODIR BO'LGAN JOYNI VIDEOYOZUV ORQALI QAYD ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tadjiev Azamat Aliboevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
“Tergov faoliyati” kafedrasida katta o'qituvchisi

Suyarov Ramazon Nodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536307>

Annotatsiya

Ushbu maqolada hodisa sodir bo'lgan joyni video yozuv orqali qayd etishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Video yozuvlarni qayd etishda joyning aniqligi, atrof-muhit sharoiti, kameraning joylashuvi va texnik xususiyatlar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Maqola video materiallarni yaratishda yuzaga keladigan texnik va axborot xavfsizlik masalalariga ham to'xtaladi. Shuningdek, video yozuvlar orqali hodisalarni vizual va aniq tarzda qayd etishning afzalliklari va cheklovlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar

Video yozuv, hodisa sodir bo'lgan joy, texnik xususiyatlar, vizual tasvir, axborot xavfsizligi, kameraning joylashuvi, atrof-muhit sharoiti, video materiallar, qayd etish metodikasi.

Hodisa sodir bo'lgan joyni video yozuv orqali qayd etish, zamonaviy kommunikatsiya va jurnalistika sohasida muhim o'rin tutadi. Bu metod, ko'plab sohalarida, jumladan, huquq-tartibot organlari, ilmiy tadqiqotlar va jurnalistikada keng qo'llaniladi. Video yozuvlar nafaqat faktlarni aniq va real vaqt rejimida taqdim etish imkonini beradi, balki hodisalar ro'y berayotgan joyni vizual tarzda ko'rsatib, ko'proq tushuncha va ma'lumotlarni etkazishda yordam beradi. Shu bilan birga, video materiallarning texnik jihatlari, ehtiyotkorlikka talablar va axborotning ishonchliligi haqida ham bir qancha o'ylash kerak.

Bugungi kunda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida amaldagi qonun hujjatlarining samarasini yanada oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Yurtimizda sudhuquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zahirida dastlabki tergovda fantexnika vositalaridan o'z vaqtida va to'g'ri foydalanish tergovchi faoliyatini takomillashtirish hamda samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning amalga oshirayotgan jinoyatchilikka qarshi kurash, jinoyatlarni aniqlash, tez-to'la va samarali ochishda tergov sohaviy xizmatlarida kriminalistik vositalarning, shuningdek, ilg'or tajriba yutuqlarining keng qo'llanilishiga erishish zarurligi ta'kidlanadi.

Ma'lumki, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakati sud-huquq amaliyotida keng qo'llaniladigan tergov harakatlaridan biri bo'lib, ushbu tergov harakatini isbotlash jarayonida qo'llash orqali dalillar to'plash ancha samarali natija beradi, tergov amaliyotida mazkur tergov harakati qasddan odam o'ldirish, bosqinchilik, talonchilik, o'g'rilik va shu kabi bir qator jinoyatlar bo'yicha ish yuritish davomida keng qo'llaniladi¹.

¹ Суянов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/С. – С. 267-277.

Tergovchi tomonidan ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakatini to'g'ri rasmiylashtirilishining muhimligi shundaki, jinoyat protsessual kodeksi talablari buzilgan holda olingan dalill JPKning 95¹-moddasiga ko'ra dalillarning maqbul emasligiga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi JPKning 91-moddasi 3-qism 3-bandida ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakatini videoyozuv orqali o'tkazishning shartligi belgilab qo'yilgan. Ammo ushbu tergov harakatini o'tkazishda ba'zi kamchiliklarga ham yo'l qo'yilmoqda. Bularga ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishning o'z vaqtida o'tkazilmasligi, bu esa ish uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlarning yo'qolishiga yoki foydalanish uchun yaroqsiz bo'lib qolishiga olib keladi. Natijada o'tkazilgan ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish samaradorligi pasayib ketadi. Jinoyat ishlarini tergov qilish jarayonida ko'rsatuvlar olingandan so'ng ularni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish ishni yuritayotgan tergovchilar tomonidan baъzan nomiga olingan ko'rsatuvlarni qanchalik haqiqatga mosligini tekshirish maqsadidagina o'tkaziladi. Bu esa ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish tergov harakati orqali erishish mumkin bo'lgan natijalarni subъektiv ravishda pasaytiradi².

Ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishning o'ziga xos hususiyatlariga va undan kutilayotgan natijalarga qarab, tergovchi zarur ilmiy-texnik vositalarni oldindan tanlaydi, ularning holati va ishga tayyorgarligini tekshiradi (masalan, video jihozlar, lenta, o'lchash asboblari, kompas, izlar bilan ishlash vositalari va boshqalar). Zarur bo'lganda, metall detektorlar, ultrabinafsha nurlarining ko'chma manbalari, jasadlarni aniqlash moslamasi to'siqlarni va harakatlarni yengib o'tish uchun turli hil yordamchi qurilmalar, joyida topilgan narsalarni qadoqlash va tashish uchun materiallarni belgilaydi³.

Ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish va aniqlashtirishni qayd etish fototasvirga tushirish, videoga olish, ovoz yozish uskunalarini ishlatish, reja va sxemalarni tuzishdan iborat. Videoyozuv ko'rsatuvlari tekshirilayotgan shaxsning qaysi yo'nalishda qaysi yo'llar orqali hodisa joyiga borganligi, qanday harakatlarni amalga oshirganligi, hodisa joyidagi va aniqlangan obъektlarning holatini tasavvur etishda yordam beradi. Videoyozuvda ko'rsatuvlari tekshiriladigan shaxsning qayerda bo'lganligidan tashqari, uni tegishli joyga qaratgan qo'li hamda yo'nalish harakati bo'yicha muayyan oriyentirlarni ko'rsatishi va joyida amalga oshiriladigan harakatlarning tasvir aniq ifoda etilishi kerak⁴.

Tasvirga olish ko'rsatuvlari tekshiriladigan shaxsning yonboshidan yoki orqasidan amalga oshiriladi. Ko'rsatuvlari tekshiriladigan shaxsni oldidan qayd qilish mumkin emas, chunki bu holda ko'rsatuvlari tekshiriladigan shaxsga uning yurish bevosita o'zimiz ko'rsatib berishga sababchi sifatida xizmat qilamiz, bu esa mumkin emas⁵.

Agar harakat yo'nalishi bo'yicha tushuntirishlar olish yoki boshqa maqsadlarda to'xtash lozim bo'lsa, videoyozuv to'xtatiladi. To'xtashlarning boshlanish va tugash vaqti qaysi vaqtda va

² Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия // Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

³ Суёнов Ш. Гиёхвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда кўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁴ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁵ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

qayerda, qanday sabablarga ko'ra to'xtalganligi videoyozuv va bayonnomada qayd qilib o'tilishi kerak.

Videoyozuv yordamida ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishda, bu joy turli tomonlardan (burchaklardan) va masofalardan olinadigan tasvirga ega bo'lishi tavsiya etiladi, chunki bu odam ko'rgan narsani idrok etishga ta'sir qilishi mumkin. Videoyozuv yordamida ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishni rejalashtirayotganda, tergovchi tayyorgarlik ko'rishi lozim bo'lgan holatlar:

- videoyozuv uzluksiz bo'ladimi yoki uni to'xtatib turish kerakmi va qaysi daqiqalarda to'xtatiladi;

- tergovchining videokamerani yoqish va o'chirishdagi nutqi (tergov harakatining boshida va ohirida, shuningdek videoyozuv to'xtatilganda oraliq nutqlarda)

- ko'rsatuvni tekshirilayotgan shaxsning, mutaxassisning, holislarning va tergov harakatining boshqa ishtirokchilarining nisbiy pozitsiyasi: kamida ikki nafar holislar videoyozuvga ko'rinishi va ko'rsatuvni tekshirilayotgan shaxs oldida bo'lishi lozim.

Ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishning videoyozuvi gumon qilinuvchining (ayblanuvchi, guvoh, jabrlanuvchi) barcha harakatlari va ko'rsatmalarini, shuningdek, uning psixologik holatini (bu muhim) qayd etish imkonini beradi. Bundan tashqari, videoyozuv paytida ushbu tergov harakatining majburiy ishtirokchilari (xolislar, himoyachi) mavjudligini vizual tarzda ko'rsatish mumkin. Shu tarzda videoyozuvdan foydalanish uning daliliy qiymatini oshiradi.

Tergovchi yoki mutaxassis tergovchining ko'rsatmasi bo'yicha olingan fotosuratlardan fotosuratlar jadvalini tuzadi, bu erda fotosuratlar xronologik tartibda joylashtirilishi kerak. Fotosuratlar ostiga ketma-ket raqamlar qo'yiladi va tushuntirish yozuvlari kiritiladi⁶.

Agar fotosuratlarda qayd etilgan harakatlar o'rtasida sezilarli vaqt o'tgan bo'lsa, tushuntirish yozuvlarida ushbu harakatlarning vaqtini ko'rsatish tavsiya etiladi. Tushuntirish yozuvlarida guvohlikni tekshirish sanasi har qanday holatda ham ko'rsatilishi kerak. Agar fotosuratlar avtomatik ravishda suratga olish sanasi va vaqtini yozib qo'ysa, ular tushuntirish yozuvlarida aks ettirilmasligi kerak⁷.

Agar ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishda videoyozuvdan foydalanishining iloji bo'lmasa, guvohlikni joyida tekshirishning eng to'liq rasmini bir vaqtning o'zida suratga olish, audio yozish va diagrammalarni tuzish yordamida olish mumkin. Audioyozuv va fotografiya, audioyozuv va diagramma, fotosurat va diagrammaning kombinatsiyasi ham yaxshi ishlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, tergov harakatining borishi va natijalarini qayd etishning qo'shimcha vositalarining bunday kombinatsiyasi yaxshi natijalarga olib kelsa ham, mashaqqatli va ancha vaqt talab etadi⁸.

Hodisa sodir bo'lgan joyni video yozuv orqali qayd etishning o'ziga xos xususiyatlari, faqatgina hodisaning aniq va to'liq tasvirini taqdim etishda emas, balki undagi tafsilotlarni

⁶ Аширбоев А. Ислол ҳуқуқи таъсири кучли давлатларда суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институтининг ўзига хос хусусиятлари // Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 35-38.

⁷ Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni rehabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.

⁸ Хушвақтова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships in criminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) – 2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209 (Journal Impact Factor: 7.424) (12.00.00).

tushunishda ham katta ahamiyatga ega. Biroq, ushbu metodning muvaffaqiyatli qo'llanishi uchun texnik imkoniyatlar, axborot xavfsizligi va axloqiy tamoyillarni inobatga olish zarur. Shuningdek, video materiallarni qayd etish va tahlil qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan manipulyatsiya va noto'g'ri talqinlar ham oldini olish muhimdir. Natijada, video yozuvlarni aniq va ehtiyotkorlik bilan ishlatish hodisaning haqqoniy va ishonchli tasvirini taqdim etishning samarali vositasiga aylanishi mumkin⁹.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Toshkent" 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinopyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyunda qabul qilingan 249-sonli "Sud ekspertizasi to'g'risida" gi qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida" gi 3723-son qarori.
6. Sharafutdinov A.O. "Dastlabki tergov faoliyatining strategik uqnalishlari". Хуқуқ-Право- Law,2022.
7. Mirazov D.M. "Jinoyat sodir etilgan shaoitni tiklash-jinoyat ishi bo'yicha dalillarning muhim manbai. Toshkent, 2023.
8. Александров С. А. Содержание системы развития уголовно-правовых гарантий.- Горький,2021.
9. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
10. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
11. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
12. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
13. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
14. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.
15. Murodov, B. "Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi

⁹ Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатишнинг генезиси, унинг ўзига хос хусусиятлари //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 116-128.

munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O‘zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.

16. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O‘zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.

17. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadsiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

18. Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

19. Аширбоев А. Ислом ҳуқуқи таъсири кучли давлатларда суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институтининг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 13. – С. 35-38.

20. Хушвактова Н.А. The Improvement Of Exploiting Public Assistance In Investigator`S Crime Prevention Activities // The American Journal of Political Science Law and Criminology (ISSN – 2693-0803) Published: March 30, 2021 | Pages: 55-59 <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue03-09> (Impact Factor SJIF 2020: 5. 453) (12.00.00).

21. Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships in criminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) – 2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209 (Journal Impact Factor: 7.424) (12.00.00).

22. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатишнинг генезиси, унинг ўзига хос хусусиятлари //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 116-128.